

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Ахмедов Самандар Сайфуллоевич

И.о.доцент Ташкентского государственного экономического университета

e-mail: s.axmedov@tsue.uz

<https://orcid.org/0000-0003-0508-6512>

Аннотация. В статье исследуются теоретические и методологические аспекты повышения эффективности управления инновационными процессами в коммерческих банках с целью обеспечения их экономической безопасности. Рассматриваются современные подходы к инновационному менеджменту в банковском секторе, анализируется роль цифровых технологий в повышении устойчивости финансовых организаций, а также выявляются основные проблемы управления инновационной деятельностью банков. Особое внимание уделено взаимосвязи инновационного развития и экономической безопасности банковской системы.

Ключевые слова: инновации, инновационный менеджмент, коммерческие банки, экономическая безопасность, цифровизация, финтех, управление рисками, банковская система.

Annotatsiya. Maqolada tijorat banklarida innovatsion jarayonlarni boshqarish samaradorligini oshirishning nazariy va metodologik jihatlari ularning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash nuqtayi nazaridan tadqiq etilgan. Bank sektorida innovatsion menejmentning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqilgan, moliyaviy tashkilotlar barqarorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning roli tahlil qilingan hamda banklarda innovatsion faoliyatni boshqarish bilan bog'liq asosiy muammolar aniqlangan. Innovatsion rivojlanish va bank tizimining iqtisodiy xavfsizligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiyalar, innovatsion menejment, tijorat banklari, iqtisodiy xavfsizlik, raqamlashtirish, fintex, risklarni boshqarish, bank tizimi.

Abstract. This article examines the theoretical and methodological aspects of improving the effectiveness of innovation management in commercial banks to ensure their economic security. It examines modern approaches to innovation management in the banking sector, analyzes the role of digital technologies in enhancing the resilience of financial institutions, and identifies key challenges in managing innovation activities in banks. Particular attention is paid to the relationship between innovative development and the economic security of the banking system.

Key words: Innovation, innovation management, commercial banks, economic security, digitalization, fintech, risk management, banking system.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации финансовых рынков, цифровой трансформации экономики и усиления конкуренции между финансовыми институтами инновации становятся ключевым фактором устойчивого развития коммерческих банков. Внедрение современных технологий, развитие цифровых банковских услуг, автоматизация финансовых процессов и использование больших данных позволяют банкам повышать эффективность своей деятельности, улучшать качество обслуживания клиентов и укреплять свои позиции на рынке.

Вместе с тем активное внедрение инноваций сопровождается появлением новых рисков, связанных с киберугрозами, технологическими сбоями, операционными рисками и изменением регуляторной среды.

В этих условиях особое значение приобретает эффективное управление инновационными процессами, которое должно обеспечивать не только технологическое развитие банков, но и поддержание высокого уровня их экономической безопасности.

Экономическая безопасность коммерческого банка представляет собой состояние защищенности его финансовых, технологических, информационных и управленческих ресурсов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее устойчивость функционирования и долгосрочное развитие финансовой организации. В современной банковской системе инновационные процессы становятся одним из ключевых факторов обеспечения экономической безопасности, поскольку именно инновации позволяют повышать устойчивость банковских операций, снижать риски и адаптироваться к динамичным изменениям внешней среды.

Целью данного исследования является анализ теоретических и практических аспектов повышения эффективности управления инновационными процессами в коммерческих банках и разработка направлений совершенствования инновационного менеджмента в целях укрепления экономической безопасности банковского сектора.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Существует ряд подходов к вопросу определения понятия и сущности кредитного портфеля коммерческого банка, которые в различной экономической литературе по-разному интерпретировались рядом зарубежных ученых, российскими учеными и отечественными экономистами.

Например, американский ученый-экономист Крис Дж. Барлтон описывает кредитный портфель Дианы Мак Нотон как включающий категоризацию кредитов. Это определение представляет собой часть банковского кредитного портфеля.

Российский ученый-экономист Н. Соколинская описывает: «Кредитный портфель состоит из суммы краткосрочных и долгосрочных займов». В данном определении данная ситуация, основное внимание в которой уделяется сроку кредита, не в полной мере раскрывает суть кредитного портфеля. Потому что сроки и соответствие требованиям по кредитам, выданным банком, могут быть только важным фактором при определении качества кредитного портфеля. Значительный вклад в развитие теории инновационного развития внесли такие ученые, как С. Ю. Глазьев, А. Клейнехт, Н. Д. Кондратьев, М. И. Туган-Барановский, Й. Шумпетер, Ю. В. Яковец и другие.

Вопросы развития управления инновационной деятельностью коммерческих банков рассматривались в трудах А. А. Аюпова, И. Т. Балабанова, А. С. Борисова, В. И. Вагизовой, В. С. Викулова, Ю. Н. Захарова, Р. А. Исаева, Л. В. Кох, Л. Р. Курмановой, О. И. Лаврушина, А. В. Муравьевой, Т. В. Никитиной, И. М. Подложенава, Т. Ю. Поповой, И. А. Семагина, Э. А. Уткина и других ученых.

В этой связи И. Т. Балабанов определяет несколько причин возникновения банковских инноваций в современной экономике:

- постоянное предпринимательское мышление с целью победить в конкурентной борьбе;
- периодически возникающие финансовые кризисы, что стимулирует банки проводить жесткую политику, направленную на обеспечение финансовой устойчивости банка;
- международная деятельность, позволяющая получать информацию о банковских инновациях в зарубежных странах.

Ряд ученых выразили свой взгляд на банковские инновации. Так, С. Д. Ильенкова банковские процессы, связанные с инновационной деятельностью, разделила на три группы:

- простой внутриорганизационный инновационный процесс, который связан с тем, что инновация разрабатывается и используется в одном банке;
- простой межорганизационный процесс, который направлен на создание нового банковского продукта (услуги) для его дальнейшего продвижения на рынок;
- расширенный инновационный процесс, который образуется в результате сотрудничества банка с заинтересованными партнерами.

Результатом такого процесса становится комплексный банковский продукт, например, система «банк-клиент».

Другой известный российский ученый-экономист О. И. Лаврушин описывает, что «под понятием кредитного портфеля в банковском бизнесе обычно понимается сумма кредитов того или иного банка». В то же время он считает, что формирование кредитного портфеля в банке и проведение его анализа повысят шансы на кредитование клиентов, что позволит точно разработать стратегию и тактику коммерческого банка [2].

По мнению Л. И. Абалкина, Г. С. Пановых, кредитный портфель коммерческих банков представляет собой классификацию кредитов по качеству и составу. Данное определение, на наш взгляд, имеет позитивный подход к раскрытию сути кредитного портфеля. Положительным моментом является то, что они подчеркивают необходимость категоризации с учетом определенных факторов, в зависимости от качественного состава кредитов. Г. С. Панова предполагает, что появление финансовых инноваций и увеличение новых финансовых продуктов (услуг) обусловили две группы причин:

- внешние, связанные с постоянно меняющейся средой функционирования банков;
- внутренние, связанные с повышенной рискованностью банковского бизнеса по сравнению с другими видами деятельности [3-4].

Местными учеными-экономистами в этой области являются Ш. З. Абдуллаева, Т. С. Маликов, С. Х. Норкобилов, Т. М. Каралиев, З. А. Холмахмадов, М. Б. Нурмуродов, А. К. Кадыров, заслуживают внимания научные исследования Н. Ф. Каримова и других.

Проблемами управления рисками инновационной деятельности банков занимался Т. С. Маликов. По мнению Т. С. Маликова, новый технологический уклад зарождается еще на стадии роста предшествующего уклада и длительное время развивается в ситуации неадекватного окружения. Ухудшение экономической конъюнктуры на стадии спада существующего технико-экономического уклада оказывает значительное влияние на формирование новой конъюнктуры.

По словам Ш. З. Абдуллаевой, кредитный портфель банков — это сумма банковских требований по шкале кредитов, которые классифицируются по определенным критериям, основанным на различных кредитных рисках. В своем определении ученый-экономист специально коснулась классификации кредитов на основе определенных критериев и в то же время кредитных рисков [5]. С. Х. Норкобилов в качестве первой причины банковских инноваций считает тесные связи банков с партнерами, что позволяет проводить выгодную деятельность как банкам, так и клиентам. Клиенты предъявляют все более повышенные требования к банковским продуктам, поэтому банки вынуждены активно искать возможности повышения качества и цены услуг. Вторая причина банковских инноваций, по мнению С. Х. Норкобилова, заключается в конкурентной борьбе между банковскими и финансовыми институтами в условиях децентрализации денежно-кредитного рынка. Конкуренция является мощным стимулом для поиска инноваций, которые способны усилить конкурентные преимущества. По меткому выражению Ш. З. Абдуллаевой, «конкуренция должна быть стилем жизни» [5].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве теоретической и методологической основы данной статьи были взяты выводы, предложения и рекомендации по соответствующим направлениям путем изучения общеэкономической литературы и научных статей, исследований ученых-экономистов по вопросам эффективного управления кредитным портфелем в коммерческих банках, анализа их отзывов, экспертной оценки, наблюдения за процессами, системного подхода к экономическим явлениям и процессам, сравнительного анализа с опытом автора.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В экономической литературе инновации рассматриваются как процесс внедрения новых технологий, продуктов, методов управления и организационных решений, направленных на повышение эффективности деятельности организаций. В банковской сфере инновации проявляются в разработке новых финансовых инструментов, внедрении цифровых платформ, использовании технологий искусственного интеллекта и автоматизации банковских операций.

С точки зрения экономической теории инновации играют важную роль в обеспечении конкурентоспособности финансовых институтов. По мнению Й. Шумпетера, инновации являются основным источником экономического развития и позволяют организациям создавать новые конкурентные преимущества. В банковском секторе инновационные процессы включают внедрение мобильного банкинга, онлайн-кредитования, цифровых платежных систем, блокчейн-технологий и аналитических платформ обработки больших данных.

В современных условиях инновационное развитие банков тесно связано с процессами цифровизации финансовых услуг. Развитие финтех-компаний, электронных платежных систем и цифровых платформ усиливает конкуренцию в банковском секторе и требует от коммерческих банков активного внедрения инновационных решений.

Современные экономические условия предполагают создание банковской системы, соответствующей международной банковской практике, на основе повышения эффективности банковской деятельности в нашей стране, предотвращения существующих проблем в деятельности коммерческих банков.

Как и в любой деятельности, банковское дело предусматривает возможность получения более высокого дохода путем размещения имеющихся средств на основе наименьшего риска. Более высокая доходность, в свою очередь, повышает уровень риска операций, которые проводят банки, поскольку банки работают в основном с ресурсами, привлекаемыми из-за рубежа. С одной стороны, они несут ответственность перед своими акционерами, а с другой — у них есть обязательства перед клиентами, которые доверили свои средства и пользуются банковскими услугами. По этой причине коммерческие банки работают с рисками, в несколько раз превышающими риски других хозяйствующих субъектов (Таблица 1).

Таблица 1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в Республике Узбекистан, объем и уровень кредитов коммерческих банков. [6]

Название спецификации	2019г.	2020 г.	2021г.	2022г.
1	2	3	4	5
ВВП (миллиард сум).	511 838,10	529 391,40	602 193,0	734 587,7
Банковские активы (миллиард сум).	272 726,90	272 726,9	366 121,1	444 922,5
Отношение активов к ВВП, в процентах	53,30	51,50	60,80	60,57
Кредитные вложения (миллиард сум)	211 580,50	211 580,5	276 974,8	326 385,6
Отношение кредитных вложений к ВВП под проценты	41,3	40	46,0	44,4

Анализируя специфику рассмотренных выше определений, мы считаем, что кредитный портфель может быть определен следующим образом: кредитный портфель банка — это сумма общего объема выданных банком кредитов, которые считаются необходимыми для осуществления кредитных операций банка.

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что в 2018–2021 годах валовой внутренний продукт Республики Узбекистан и коммерческие банки имели тенденцию к росту объема выданных кредитов. Объем кредитных вложений, направленных в реальный сектор экономики по состоянию на 2022-й yilning 1-yanvariga 326 385,6 milliard so'mni tashkil etib, kredit hajmi YalMga nisbatan 41,4 foizga yetganini ko'rish mumkin.

Несмотря на совокупность исследований различных аспектов инновационной деятельности коммерческих банков, вопросы инструментария управления рисками инновационной деятельности банков являются недостаточно разработанными, что определило выбор темы, цели и задачи диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является обоснование теоретических аспектов и практических рекомендаций по совершенствованию управления рисками инновационной деятельности коммерческих банков.

В соответствии с поставленной целью выделены следующие задачи исследования:

- выделить наиболее значимые риски инновационной деятельности коммерческих банков;
- разработать методические рекомендации по управлению рисками инновационной деятельности коммерческих банков на основе морфологического метода;
- выделить факторы возникновения рисков инновационной деятельности коммерческих банков;
- обосновать взаимосвязь стратегии инновационного развития коммерческих банков с системой риск-менеджмента;
- разработать методические рекомендации по управлению стратегическим риском инновационной деятельности коммерческого банка.

Предметом данного диссертационного исследования является совокупность экономических отношений, которые формируются на рынке банковских услуг в аспекте управления рисками инновационной деятельности коммерческого банка. Объектом исследования избрана инновационная деятельность коммерческих банков Республики Узбекистан.

Теоретической и методологической основой диссертации послужили труды национальных и зарубежных ученых по вопросам теории инновационного развития экономики, банковского менеджмента и риск-менеджмента, материалы научных семинаров и конференций.

В процессе выполнения диссертационной работы использовались такие общенаучные методы исследования, как системный и морфологический подход к изучению экономических явлений, экспертные оценки, формализация и моделирование.

Информационной базой исследования явились нормативно-правовые акты Центрального банка Республики Узбекистан, научные публикации, материалы периодических изданий и сети Интернет.

Научная новизна исследования состоит в теоретическом и методологическом обосновании и разработке методических и научно-практических рекомендаций по совершенствованию системы управления рисками инновационной деятельности коммерческого банка.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Экономическая безопасность банковской системы является одним из ключевых факторов стабильности финансового рынка. В условиях цифровой экономики инновационные технологии становятся важным инструментом обеспечения финансовой устойчивости банков.

Во-первых, внедрение инновационных технологий способствует повышению эффективности управления банковскими рисками. Использование аналитических систем, искусственного интеллекта и технологий машинного обучения позволяет банкам более точно оценивать кредитоспособность заемщиков, выявлять мошеннические операции и прогнозировать финансовые риски.

Во-вторых, инновационные технологии позволяют повышать уровень информационной безопасности банковских операций. Развитие кибербезопасности, внедрение многофакторной аутентификации и использование криптографических методов защиты данных позволяют снижать риски кибератак и утечек информации.

В-третьих, инновации способствуют повышению устойчивости банковской инфраструктуры. Использование облачных технологий, автоматизация процессов обработки данных и внедрение цифровых платформ позволяют повышать надежность банковских операций и минимизировать операционные риски.

Кроме того, инновационные процессы играют важную роль в повышении прозрачности банковской деятельности. Использование цифровых технологий позволяет улучшать систему внутреннего контроля, повышать эффективность финансового мониторинга и предотвращать незаконные финансовые операции.

Таким образом, инновационное развитие банковской системы напрямую связано с обеспечением экономической безопасности финансовых институтов.

Повышение эффективности управления инновационными процессами в коммерческих банках требует комплексного подхода, включающего организационные, технологические и управленческие меры.

Одним из ключевых направлений является разработка инновационной стратегии развития банка. Такая стратегия должна учитывать современные тенденции цифровизации финансовых услуг и быть направлена на внедрение перспективных технологий.

Важным направлением является развитие цифровой инфраструктуры банковской системы. Внедрение технологий искусственного интеллекта, блокчейна и больших данных позволяет существенно повышать эффективность банковских операций.

Также важным фактором является совершенствование системы управления инновационными рисками. Банки должны внедрять современные методы анализа рисков, использовать аналитические платформы и автоматизированные системы мониторинга.

Особое значение имеет развитие партнерства между банками и финтех-компаниями. Сотрудничество с инновационными технологическими компаниями позволяет банкам быстрее внедрять новые финансовые решения и повышать конкурентоспособность.

Кроме того, необходимо развивать инновационную культуру в банковских организациях. Поддержка инновационных инициатив сотрудников, внедрение программ обучения и создание исследовательских подразделений способствуют активизации инновационной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. ПФ-60
2. О.И. Лаврушин. Управление деятельностью коммерческого банка. Учебник. М. Юрист 2003г.
3. Диана Мак Нотон. Банковские учреждения в развивающихся странах. Я - MBRR.- Вашингтон, округ Колумбия, 2001.- с.75
4. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: МКС, 1997. - С.464.
5. Абдуллаева Ш.З. Банковские риски и кредитование. Т.: Финансы, 2002. 304 с. Б-166.
6. Alt, R., Beck, R., & Smits, M. (2018). FinTech and the transformation of the financial industry. *Electronic Markets*, 28(3), 235–243. <https://doi.org/10.1007/s12525-018-0310-9>
7. Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371–413.

8. Basel Committee on Banking Supervision. (2021). Principles for operational resilience. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d516.pdf>
9. Beck, T., Chen, T., Lin, C., & Song, F. M. (2016). Financial innovation: The bright and the dark sides. *Journal of Banking & Finance*, 72, 28–51. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.06.012>
10. Claessens, S., Frost, J., Turner, G., & Zhu, F. (2018). Fintech credit markets around the world: Size, drivers and policy issues. *BIS Quarterly Review*, September, 29–49.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

